

TA'LIM TIZIMINING MAKTAB BOSQICHIDA YUZAGA KELADIGAN
MUAMMOLAR

Allayorova Mehriyo Otabek qizi

*O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti
2-bosqich talabasi*

E-mail: allayorovamehriyo20@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola maktab bosqichida ustoz shogird o'rtasida yuzaga kelayotgan ta'lim muammolarini qamrab olgan. Shuningdek uning yechimlariga ham mumkin qadar fikr bildiraman.

Kalit so'zlar: IKT texnologiyalari, individualniy shug'ullanish, ota-ona va ustoz hamkorligi, baholash tizimi, metod

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430064>

Maktabda darsini intiqlik bilan kutadigan ustozingiz bo'lganmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, demak siz baxtli shogirdsiz.

Muallim inson axloqini shakllantiruvchi, unga hayoti davomida ko'mak beruvchi, umuman olib qaraganda, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi beqiyos shaxsdir. Ular xalq ta'limi tarmog'ini yanada takomillashtirishga xizmat qiluvchi ta'lim fidoyilari bo'lishi bilan bir qatorda, jamiyatni yanada yuksaltirishga hissa qo'shadigan ustun hisoblanadilar. Shu o'rinda ta'lim ham insonni hayotga va mehnatga tayyorlovchi asosiy vositadir. Muallim bir kitob bo'lsa ta'lim uning mazmuni. Kitobxon kitobni qanchalik ko'p varaqlayversa, qanchalik ko'p u bilan do'stlashsa, uning mazmunini shunchalik aniq va ravshan tushunishni boshlaydi. Hozirgi kunda maktablarda, Oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning malakasini oshirish masalasida chora-tadbirlar olib borilmoqda. Biroq bugungi global zamonda chet davlatlarining ta'limida bo'layotgan o'zgarishlar, mamlakatimizda bo'layotgan o'sish bosqichlariga qaraganda ancha yuqorilab ketmoqda deb o'ylayman. Bunga sabab ta'lim tizimidagi ayrim bo'shliqlarning ustoz-shogird munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligidadir. Maqolada qisqacha ana shu muammolarga to'xtalib, buni ingliz tili fani misolida yaqqol ko'rsatib bermoqchiman.

Birinchi muammo - jamiyatimizda hali hamon texnologiya va texnikalarni yaxshi bilmaydigan ustozlarni ko'ryapmiz. Hozirgi texnologilar asrida darsni IKT larsiz tasavvur qilish qiyin. Bu bilan malakali ustozlarning bizga keragi yo'q demoqchi emasmiz, balki kompyuter, televizorlarsiz o'tilayotgan an'anaviy darslar hozirgi yoshlar uchun qiziq emasligiga urg'u bermoqchimiz. O'qituvchi darsni o'quvchi xohlab kiradigan, qiziqadigan darajaga olib chiqa olishi kerak. O'quvchi o'qituvchi orqali fanni sevadi, qiziqish bilan uni o'rganadi. Lekin afsuski, yuqorida ta'kidlaganimdek, hali ham an'anaviy metodlardan to'laqonli voz kecha olganimiz yo'q. Darsda lug'atlarni yodlashga berish, matnning tarjimai yoki ularni ko'chirish kabi topshiriqlarni esa uyga vazifa tarzida berish nafaqat jaji o'quvchi yoshlarni, balki biz kattalarni ham juda zeriktirgan bo'lar edi. Bu yo'l bilan yoshlardan katta natija kutish dargumon.

Ikkinchi muhim masala - ustoz o'quvchi bilan yakka tartibda shug'ullanmasligi, ya'ni yaxshi biladigan o'quvchi bilan ko'proq muloqot qilib, darsda qiynalayotgan, jamoat joyida o'z fikrini bildirishga qiynaladigan o'quvchi bilan kam muloqot qilishi. Natijada yaxshi biladigan o'quvchi yanada aktivroq bo'laveradi. Darsda qiynalayotgan o'quvchi esa yanayam passivlashib qoladi va buning natijasida baholari pasayadi. O'quvchida qiziqish so'nishni boshlaydi. Darsda ishtirok etishni xohlamay qoladi. Ustoz darsda o'quvchi uchun nafaqat bilim beruvchi, balki motivator ham bo'la bilishi kerak. Bu o'quvchini yanada ruhlantiradi. Bunda rus pedagogi Gersening mulohazalari fikrimning isboti sifatida keltirmoqchiman. Uning fikriga ko'ra, o'qituvchining asosiy xislati - bu uning bola bilan munosabatda bo'layotganligini sezishda, bolalar ruhiy dunyosini tushuna olishida, axloqiy qobiliyatining mavjudligida, chunki u shunday iste'dodga ega bo'lmog'i zarur. Bu darajaga esa har qaysi o'qituvchi ham erisha olmaydi.

Uchinchidan aytib o'tilishi kerak bo'lgan yana bir jihat shundan iboratki, har bir o'qituvchi o'z sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi kerak. Shu o'rinda meni yana bir savol qiziqtiradiki, sinf o'quvchilari doim yaxshi o'zlashtiruvchilar va o'qishda orqada qolayotganlarga ajratiladi. Buning sabablari nimada deb o'ylaysiz? Balki bunga sabab ustozlarning qayta tayyorlov kurslariga borib, fanni chuqur o'zlashtirmaganliklaridadir yoki o'z sohasining mutaxassisi bo'la turib, o'z ishiga sovuqqonlik bilan yondashganligidamikan? Balki bu savollarga javob berish vaqti kelgandir!

Bu masalada hamma ayb ustozda deyish ham noto'g'ri, albatta. Farzandning kamoli uchun ota-ona ham mas'uliyatni his qilishi kerak emasmi? Albatta kerak. Xo'sh unda asosiy muammo nimada? Faol o'quvchilarning oila a'zolari o'sha fandan yaxshigina xabardor bo'lishlari mumkin. Passiv o'quvchining oilasida esa balki hech kim bu sohani chuqur bilmasligi, to'garaklarga berishga esa imkoni bo'lmasligi mumkin. O'z-o'zidan savolning javobi ravshanlashgandek. Aslida o'quvchini yuqoriga olib chiqadigan malakali va tajribali ustozdir. U ota-ona bilan aloqani mustahkamlab, o'quvchining psixikasini o'rganib alohida shug'ullansa, menimcha natija yomon bo'lmaydi.

Jajji o'quvchilarimiz maktabga qatnash yoshiga yetgan bo'lishlariga qaramasdan, hali ham ularda o'yinqaroqlik ancha kuchli bo'ladi. Bu degani darsda qiziqarli o'yinlar, kichkina musobaqalar tashkillashtirib turilsa, o'rganuvchi dars davomida zerikib uxlab qolmaydi. Masalan, ingliz tili darslarida „Pantamima“, „Piramida“, „Role play“, inglizcha qo'shiqlar aytish, „Berkitilgan so'zni top“ o'yinlari ancha samarali. Mashg'ulotlar yakunida, ya'ni baholash qismiga o'tganda, „4“, „5“ baholarini ishlatish o'rniga „Balli“, „Yasha“ „Eng topqir o'quvchim“, „Barakalla“ kabi maqtov stikerlardan foydalanish o'quvchini yanada ruhlantiradi. Bu metodlar dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida samarali tarzda qo'llaniladi, jumladan Yaponiya, AQSH, Britaniya.

Xulosa qilib aytganda, ustoz o'quvchining qalbidan joy olishi uchun avvalo yetarlicha ilmiy salohiyatga, o'zining shaxsiy metodiga ega bo'lishi kerak. O'quvchining o'sha fandan erishgan yutuqlari bu ustozining mahoratini belgilaydi. Bu borada buyuk rus adibi Tolstoyning ajoyib bir gap bor: „Agar o'qituvchi faqat ishiga havas qo'ygan bo'lsa, u yaxshi o'qituvchi bo'ladi. Agar u bolaga faqat otasi va onasi kabi havas qo'ygan bo'lsa, u oldingi o'qituvchidan ham yaxshiroq bo'ladi. Bordiyu ikkala xislatni ham o'zida mujassamlashtirsa, u holda u mukammal

va mahoratli o'qituvchi bo'ladi". Demak, jamiyat taraqqiyoti bugungi qo'yadigan har bir qadamimizga bog'liq. Zeroki, birgina nuqson orqali jamiyat ildiziga bolta urushimiz, yoxud uning hosilidan bebahra qolishimiz muhin. Bugun yosh avlodga bee'tibor bo'lsak, ertaga jamiyatimizda juda katta nizolar, iqtisodiy pasayish kabi holatlar kuzatiladi. Albatta, ta'lim bunday holatlarni oldini oluvchi beqiyos kuchdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Podlasiy I.P.Pedagogika/Kniga 1.-M.:Vlados,2003
- 2.Slastenin V.A.Obshaya pedagogika.-M.:Pedagogika,2003
- 3.<https://soglom.uz/archives/4275>
- 4.Chet tili o'qitish metodikasida zamonaviy pedagogik texnologiyalar,Namangan,2018
- 5.,,Chet tili o'qitish metodikasi", Sh.Alimov, A.Ismoilov,Andijon,2017

